

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15120790

Научная статья

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ОТЛАДКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ANALYSIS OF THE FEATURES AND PROSPECTS OF USING THREE-DIMENSIONAL SIMULATION MODELS IN THE DEVELOPMENT AND DEBUGGING OF PROCESS CONTROL SYSTEMS IN INDUSTRY

НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина».

NESTEROV ANDREY VIKTOROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin.

В статье анализируются особенности применения трехмерных имитационных моделей. Приводится перечень основных программных продуктов, предназначенных для проведения имитационного моделирования. Определяются основные направления внедрения программного обеспечения, основанного на трехмерных имитационных моделях. Рассматриваются возможности и недостатки данного программного обеспечения применительно к задачам разработки и отладки систем управления технологическими процессами. На основании анализа и выявленных предпосылок, делается вывод о необходимости и перспективности разработки соответствующего российского программного обеспечения, способного заменить недоступные зарубежные образцы и обеспечить взаимодействие с программными и аппаратными компонентами систем автоматизации, создаваемыми в Российской Федерации.

The article analyzes the features of the application of three-dimensional simulation models. The list of the main software products intended for carrying out simulation modeling is given. The main directions of software implementation based on three-dimensional simulation models are determined. The possibilities and disadvantages of this software are considered in relation to the tasks of developing and debugging process control systems. Based on the analysis and identified prerequisites, it is concluded that it is necessary and promising to develop appropriate Russian software capable of replacing unavailable foreign samples and ensuring interaction with software and hardware components of automation systems created in the Russian Federation.

Ключевые слова: имитационная модель, трехмерный, АСУТП, ПЛК, SCADA, Индустрия 4.0.

Key words: simulation model, three-dimensional, automated control system, PLC, SCADA, Industry 4.0.

Классическое имитационное моделирование основывается на построении компьютерных математических моделей определенных физических процессов или систем (например, контуров регулирования в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП)). Данные имитационные модели формируют некоторые выходные значения в цифровом и / или графическом (статическом и динамическом) виде на основе заложенных в них математических функций (описывающих их работу в физическом мире). Такие имитационные модели достаточно массово используются в настоящее время для решения разнообразных частных задач в различных областях науки и техники.

Классическое имитационное моделирование данного типа реализовано в таких популярных программных пакетах как MATLAB / Simulink (MathWorks, США) [24], AnyLogic (ООО «Компания Энилоджик», Российская Федерация) [15; 16], SimInTech (ООО «ЗВ Сервис», Российская Федерация) [23] и им подобных.

Программные продукты, использующие принципы классического имитационного моделирования имеют ряд существенных недостатков, ограничивающих их применение для целей разработки и отладки систем управления.

К таким недостаткам можно отнести ограничения, связанные со способами визуального представления результатов работы имитационной модели при моделировании работы отдельных объектов или систем. В наборе такого программного обеспечения, как правило, находятся функциональные блоки, соответствующие определенным объектам и связанные с определенной математической функцией. При этом, в большинстве случаев, отсутствует возможность трехмерной визуализации работы моделируемых объектов (исключением из вышеперечисленных программ является MATLAB / Simulink, который реализует данный функционал посредством Simulink 3D Animation), их наглядного взаимодействия и моделирования воздействия на их работу или на результаты их работы таких физических явлений как сила тяжести, сила трения и т.п. Это ведет к ограничению представления о поведении моделируемых объектов АСУТП в условиях реальной производственной площадки и к связанными с этим проблемами соотношения функционирования разработанной в данных программных пакетах АСУТП с реальной АСУТП, работающей в условиях производства.

Также следует отметить, что в программных пакетах, основанных на классическом имитационном моделировании обычно отсутствует прямая интеграция посредством каких-либо интерфейсов с реальными программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) и / или SCADA-программами для реализации связи виртуальных входов и выходов имитационных моделей с входами и выходами ПЛК или виртуальными элементами SCADA-программ в реальном времени (с целью полнофункциональной отладки разрабатываемого программного обеспечения АСУТП). Как правило отсутствует и встроенный виртуальный ПЛК (SoftPLC), позволяющий отлаживать программы для АСУТП с выбранной имитационной моделью внутри программы, без реального ПЛК.

При этом необходимо уточнить, что в некоторых из рассмотренных программных пакетов присутствует возможность генерации управляющего программного кода, полученного на основе реализованной имитационной модели. Данный программный код может быть в дальнейшем загружен в ПЛК, поддерживающий стандарт, в рамках которого был сгенерирован код. Такую возможность предоставляют, например SimInTech (встроено в ПО) и MATLAB / Simulink (при использовании дополнительного пакета Simulink PLC Coder [25], который позволяет автоматически формировать программный код в рамках стандарта IEC 61131 [21] для ПЛК). Однако передача сформированного кода в указанном программном обеспечении идет посредством создания и передачи соответствующего файла с кодом. Таким образом, указанный функционал не позволяет осуществлять взаимодействие с ПЛК в реальном времени, в том числе отсутствует возможность двустороннего обмена данными между разработанной

имитационной моделью АСУТП и ПЛК, который планируется для использования в конкретной разрабатываемой АСУТП.

В то же время развитие компьютерной техники (увеличение вычислительной мощности устройств и, как следствие, усовершенствование программных средств разработки приложений) привело к интенсификации разработки программного обеспечения (ПО), позволяющего осуществлять разработку и / или использование трехмерных имитационных моделей. Как и классические имитационные модели, трехмерные имитационные модели позволяют использовать встроенный математический аппарат, определяющий их работу, при этом обеспечивают большую гибкость в части визуализации работы моделируемых объектов и реализации их взаимодействия в виртуальной среде. Это относится как к их взаимодействию между собой, так и с элементами окружающего виртуального мира с учетом моделирования таких физических явлений как сила тяжести, сила трения и т.п., воздействующих на работу трехмерных имитационных моделей объектов или на результаты их работы. При этом в большинстве случаев пользователю не требуется разбираться в работе встроенного в данные модели математического аппарата, для пользователя доступны ключевые настройки его работы.

В рамках разработки систем управления технологическими процессами на данный момент существуют два основных направления, в которых наиболее востребовано применение трехмерного имитационного моделирования.

К первому направлению относятся задачи разработки виртуальной структуры систем управления технологическими процессами, при обеспечении возможности визуализации работы объектов управления, их кинематики и взаимодействия между ними. Цель решения таких задач – ускорение разработки таких систем и ввода их в эксплуатацию с минимизацией ошибок при пусконаладочных работах на реальном объекте. Данное направление является актуальным для предприятий, которые занимаются разработкой, внедрением и модернизацией АСУТП. К таким предприятиям относятся как отдельные инжиниринговые компании, так и предприятия, на территории которых размещаются АСУТП (при наличии соответствующих структурных подразделений АСУТП и специалистов АСУТП в штатном составе).

Ко второму направлению относятся задачи обучения специалистов в области АСУТП в высших и средних специальных учебных заведениях, исходя из наиболее распространенных сценариев автоматизации на реальных типовых объектах управления. Цель решения задач данного типа – подготовить обучающихся к разработке систем управления технологическими процессами для различных отраслей промышленности. Следует отметить, что решение данной задачи на основе использования традиционных учебных стендов весьма затруднительно, так как невозможно в рамках учебной аудитории разместить несколько десятков учебных стендов, позволяющих выполнять лабораторные работы по разработке АСУТП для различных типов процессов в разнообразных отраслях промышленности (как из-за разнообразия задач автоматизации, так и из-за экономической составляющей решения данной задачи).

Программное обеспечение, используемое для осуществления трехмерного имитационного моделирования систем управления в промышленности, позволяет решать задачи в обоих вышеописанных направлениях. Исключение составляет узкоспециализированное ПО, содержащее в своей основе имитационные модели, включенные в детерминированные виртуальные системы управления, связанные с виртуальным ПЛК (встроенным в данное ПО) и предназначенные исключительно для учебных целей. К такому ПО можно отнести, например ПО Mitsubishi Melsec FX Training [20], используемое для обучения основам программирования ПЛК на языке Ladder Diagram (LD).

Анализ возможностей применения трехмерных имитационных моделей при разработке и отладке систем управления технологическими процессами, проведенный в последние годы зарубежными и российскими специалистами подтверждает перспективность использования

трехмерных имитационных моделей для разработки и тестирования АСУТП как в условиях предприятий, так и в учебном процессе (как самостоятельное обособленное средство обучения, так и в составе программно-аппаратных учебных комплексов на основе ПЛК и SCADA-программ).

Зарубежные исследования показывают возможность применения имитационных моделей для оптимизации процессов разработки и отладки систем управления для различного спектра оборудования в промышленности [17]. Данная тенденция (решение типовых общих задач при разработке и отладке систем управления) прослеживается и в соответствующем зарубежном программном обеспечении, представленном на мировом рынке.

К наиболее проработанному и востребованному зарубежному программному обеспечению, использующему трехмерные имитационные модели для разработки и отладки систем управления технологическими процессами можно отнести Factory I/O (Real Games, Португалия) [18], Tecnomatix Plant Simulation (Siemens, Германия) [26], SIMIT Simulation Platform (Siemens, Германия) [27], Realvirtual IO (Realvirtual GmbH, Германия) [22].

Следует отметить, что указанное зарубежное программное обеспечение имеет ряд недостатков применительно к использованию в проектах в целом и в проектах, реализуемых на территории Российской Федерации, в частности. К таким недостаткам следует отнести:

1. Количество трехмерных имитационных моделей недостаточное для реализации задач в разных отраслях промышленности. Например, программное обеспечение Factory I/O в большей степени ориентировано на работу с конвейерными и складскими системами, обрабатывающими комплексами и т. п. решениями и практически не затрагивает задачи прочих отраслей промышленности. В некоторых программных продуктах разработчики стараются компенсировать данное ограничение встраиванием средств разработки пользовательских элементов. Такой функционал реализован, например, в Tecnomatix Plant Simulation;

2. Некоторые из рассмотренных выше программных продуктов обладают большими возможностями, но ориентированы в большей степени на создание и тестирование взаимодействия объектов управления и их групп, а не на создание и тестирование АСУТП и программ управления такими объектами. К такому типу программного обеспечения относится Tecnomatix Plant Simulation, которое в большей степени является PLM системой.

3. Ориентированность в большей степени на интеграцию и взаимодействие с зарубежными ПЛК и SCADA-программами. Так ПО Factory I/O поддерживает интеграцию с ПЛК Siemens и Allen-Bradley. SIMIT Simulation Platform обеспечивает поддержку ПЛК Siemens. Realvirtual IO ориентировано на интеграцию с программно-аппаратным обеспечением таких компаний, как Siemens, ABB, Beckhoff, SEW, UniversalRobots. При этом интеграция со сторонним программно-аппаратным обеспечением в данных программных продуктах возможна (на основе открытых решений, таких, например, как поддержка интерфейса Modbus или OPC-технологий), но для этого, как правило требуется использование дополнительных платных программных модулей, поэтому данная возможность является скорее опциональной.

4. Покупка зарубежных лицензий на данное программное обеспечение возможна только по параллельному импорту и в настоящее время влечет ряд потенциальных проблем и ограничений при использовании на объектах Российской Федерации. В первую очередь следует отметить, что любой зарубежный производитель соответствующего программного обеспечения может остановить его поддержку на территории Российской Федерации, тем самым оставив пользователей без обновления (в лучшем случае) или полностью заблокировав работу ПО. Во-вторых, существуют законодательные ограничения на использование зарубежного программного обеспечения на предприятиях и в учебных заведениях Российской Федерации [8; 10; 11].

Таким образом, использование зарубежного программного обеспечения из числа наиболее подходящего для применения трехмерных имитационных моделей при разработке

и отладке систем управления технологическими процессами в нашей стране либо затруднено (исходя из текущей специфики рынка автоматизирующей), либо невозможно принципиально (исходя из законодательства Российской Федерации).

На фоне данной ситуации следует отметить, что существуют примеры работ российских специалистов, направленные на применения трехмерных имитационных моделей при разработке и отладке систем управления технологическими процессами в сфере промышленности и образования [2-7; 13; 14]. Однако, как показывает анализ указанных исследований, данные разработки, в большинстве своем, сосредоточены на решении частных задач для выполнения конкретных лабораторных работ в учебных заведениях или моделирования отдельных процессов на производстве (в области судостроения, машиностроения и т. п.), как правило выполнены на зарубежном программном обеспечении, предназначенном для моделирования и не имеют примеров масштабирования с целью разработки многозадачного ПО, подходящего для внедрения в учебном процессе и в различных отраслях промышленности.

Таким образом, следует отметить, что на данный момент сформированы следующие группы предпосылок, которые делают задачу разработки отечественного многозадачного ПО, использующего трехмерные имитационные модели востребованным и актуальным.

Предпосылки, общие для всех направлений применения:

1. Необходимость независимости от зарубежных компаний – производителей программного обеспечения.

2. Необходимость обеспечения разработки АСУТП и отладки программного обеспечения АСУТП для широкого спектра программно-аппаратной базы АСУТП, производимой на территории Российской Федерации, в том числе для взаимодействия с популярными SCADA-программами, такими как MasterSCADA 4D (ООО «МПС Софт», Российская Федерация) [19], OWEN PROCESS MANAGER (ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Российская Федерация) [12], а также ПЛК, производимыми компаниями ООО «Производственное Объединение ОВЕН», ООО НПФ «КРУГ» и прочими [9], в том числе на основе открытых протоколов и технологий.

Предпосылки в сфере разработки АСУТП:

1. Необходимость минимизации ошибок при разработке АСУТП и снижение их влияния на производственные процессы при тестировании и эксплуатации АСУТП.

2. Необходимость ускорения ввода в эксплуатацию разрабатываемых АСУТП, что является основой для повышения экономической эффективности при реализации проектов автоматизации.

3. Необходимость тестирования разрабатываемого программного обеспечения АСУТП в условиях, когда объекты управления и средства управления еще не закуплены, не установлены или не подключены.

4. Необходимость наглядного представления работы АСУТП с возможностью визуального контроля процессов, протекающих в АСУТП с целью обеспечения максимально реалистичного восприятия (разработчик должен максимально приближенно к реальности видеть как работает АСУТП и взаимодействуют объекты управления).

Предпосылки в сфере образования:

1. Необходимость быстрой адаптации учебного процесса к темпам разработки и появления нового оборудования на рынке средств автоматизирующей.

2. Необходимость максимального охвата программами обучения различных отраслей промышленности за счет возможности использования широкого набора трехмерных имитационных моделей оборудования для типовых производственных процессов.

3. Необходимость наглядного представления работы АСУТП с возможностью визуального контроля процессов, протекающих в АСУТП для обеспечения максимального уровня понимания происходящих процессов со стороны обучающегося.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать заключение о перспективности проведения НИР и НИОКР с целью разработки и внедрения отечественного программного обеспечения, позволяющего использовать трехмерные имитационные модели при разработке и отладке систем управления технологическими процессами. Данная задача полностью соответствует целям концепции «Индустрия 4.0» в рамках текущих задач цифровой трансформации промышленности в Российской Федерации [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев А.А. Индустрия 4.0: к вопросу о перспективах цифровой трансформации промышленности в России // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13. № 3. С. 1427-1446.
2. Бунто П.А., Куликов В.А. Средства виртуальной реальности и имитационные модели способствуют эффективной и безопасной эксплуатации промышленных объектов // CAD/CAM/CAE Observer. 2015. № 1(93). URL: <http://www.cadcamcae.lv/N93/64-69> (дата обращения: 27.03.2025).
3. Девятков Т.В., Федотов М.В., Долматов М.А. Опыт и перспективы применения методов трехмерной визуализации результатов имитационного моделирования функционирования производственных систем // Шестая международная научно-практическая конференция «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем» (ИКМ МТМТС-2021) : труды конференции. М.: Издательство «Перо», 2021. С. 51-54.
4. Былкин Б.К., Чуйко Д.В., Тихоновский В.Л. Интерактивная имитационная трехмерная модель как инструмент обеспечения радиационной безопасности персонала при выполнении демонтажных работ // Ядерная и радиационная безопасность. 2016. Вып. 1 (79). С. 28-32.
5. Захарченко В.Е. Опыт виртуальной пусконаладки в гидроэнергетике // Атоматизация в промышленности. 2019. № 11. С. 3-5.
6. Имитационное 3D-моделирование в среде Flexsim / А.А. Мизинов [и др.] // Современная техника и технологии. 2017. №1. URL: <https://technology.snauka.ru/2017/01/11620> (дата обращения: 27.03.2025).
7. Новикова А.Р., Серёгин М.С. Применение имитационных моделей в учебном процессе при изучении основ электроники // Молодой ученый. 2019. № 17 (255). С. 229-237.
8. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. URL: <https://base.garant.ru/411197447>.
9. Обзор отечественных ПЛК // Control Engineering Россия. 2022. № 2(98). С. 24-39.
10. Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации : приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 года № 21. URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintsifry-rossii-ot-18012023-n-21-ob-utverzhdanii>.
11. Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ: постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 года № 1678. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/82140.html>.
12. Простая SCADA Owen Process Manager (OPM) // ОВЕН. URL: https://owen.ru/product/scada_sistema_owen_process_manager_opm (дата обращения: 27.03.2025).
13. Панфилов А.Э. Виртуальный комплекс для обучения проектированию АСУТП // Фундаментальные исследования. 2006. № 7. С. 86-87.
14. Рыбалев А.Н. Визуализация движения в имитационных моделях систем автоматизированного управления // Вестник Амурского гос. ун-та. 2021. Вып. 93. С.87-91.

15. Эльберг М.С., Цыганков Н.С. Имитационное моделирование. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 128 с.
16. Anylogic: официальный сайт. URL: <https://www.anylogic.ru> (дата обращения: 26.03.2025).
17. Christy Starner. Имитационное моделирование как инструмент оптимизации производственной линии / пер. с англ. В. Рентюк // Control Engineering Россия. 2019. № 4(82). С. 24-26.
18. Factory I/O. URL: <https://factoryio.com> (дата обращения: 27.03.2025).
19. MasterSCADA. URL: <https://masterscada.ru> (дата обращения: 27.03.2025).
20. PLC training software // Mitsubishi Electric. URL: https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/fa/document/catalog/plc_fx/b171/h-bro_017_fx-trn-beg-e (дата обращения: 27.03.2025).
21. Programmable controllers. Part 3: Programming languages // PLCOpen: официальный сайт. URL: https://plcopen.org/sites/default/files/downloads/iec_61131-3_preview (дата обращения: 26.03.2025).
22. Realvirtual.io. URL: <https://realvirtual.io> (дата обращения: 27.03.2025).
23. Simintech. URL: <https://simintech.ru> (дата обращения: 26.03.2025).
24. Simulink // The MathWorks, Inc. URL: <https://www.mathworks.com/products/simulink.html> (дата обращения: 26.03.2025).
25. Simulink PLC coder // The MathWorks, Inc. URL: <https://www.mathworks.com/products/simulink-plc-coder.html> (дата обращения: 26.03.2025).
26. Tecnomatix Plant Simulation Foundation // SimPlan. URL: <https://plant-simulation.de/wp-content/uploads/Siemens-SW-Tecnomatix-Plant-Simulation-Foundation> (дата обращения: 27.03.2025).
27. Virtual commissioning and operator training with SIMIT // Siemens. URL: <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/simit.html> (дата обращения: 27.03.2025).

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Нестеров А.В., 2025.